

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTEK LAPANGAN
DI**

Kantor Notaris dan PPAT SANGAP TARAS, S.H, Sp.N

Jalan Letjen. Jamin Ginting No. 70 Medan

Kelompok: 081 / PL-Magang / 2014

Disusun Oleh:

1. Probo Pribadi S.M 110600010
Program Kekhususan : Hukum Agraria
2. Ika Yohana Tarigan 110600033
Program Kekhususan : Hukum Agraria
3. Maranatha Purba 100600031
Program Kekhususan : Hukum Peradilan dan Advokasi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 4**

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTEK LAPANGAN

DI

Kantor Notaris dan PPAT SANGAP TARAS, S.H, Sp.N

Jalan Letjen. Jamin Ginting No. 70

Kelompok: 081 / PL-Magang / 2014

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Kosman Samosir, S.H., M.Hum

Diketahui oleh:

Kepala BBH

Jadugur Gultom, S.H., M.Hum

An. Dekan,

Wakil Dekan I

Dr. A. R. Widyastuti S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini yang berjudul "***Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Yang Salinannya Telah Dikeluarkan***", sehingga penulis dapat ajukan untuk memenuhi syarat menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan/Magang pada Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini tak lupa Penulis sampaikan terima kasih yang teramat dalam kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penulisan laporan magang ini, yaitu kepada yang terhormat:

1. Bapak **Kosman Samosir, S.H., M.Hum**, selaku dosen pembimbing praktek kerja lapangan/magang yang telah memberikan waktunya dan dengan kesabaran memberikan pengarahan, masukan dan kritik yang positif selama proses magang dan penulisan laporan magang ini.
2. Bapak **Jadugur Gultom, S.H., M.Hum**, selaku Kepala BBH Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara yang telah memberikan rekomendasi dan izin praktek kerja lapangan/magang, sehingga penulis bisa melaksanakan magang.
3. Ibu **Sangap Taras, S.H., Sp.N**, selaku Notaris dan PPAT yang memberi kesempatan kepada penulis untuk magang dan kepada staf kantor Notaris dan PPAT Sangap Taras, S.H., Sp.N, memberikan masukan dan kritik yang positif selama proses magang.

Dalam penyusunan laporan magang ini, penulis telah berusaha dengan segala daya upaya, namun demikian penulis menyadari bahwa penulisan laporan magang ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu dan literatur yang penulis miliki maupun karena kemampuan penulis sendiri yang masih jauh dari memuaskan.

Akhir kata, penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif dan membangun.

Semoga laporan magang ini dapat memberikan manfaat.

Medan, November 2014

Penulis,

Kelompok: 081/PL-Magang/2014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Kegiatan	1
B. Tujuan Kegiatan	5
C. Bentuk Kegiatan	6
D. Lama Waktu Kegiatan.....	7
E. Hasil (Outcome) Yang Diharapkan.....	7
BAB II PELAKSANAAN PRAKTEK LAPANGAN/MAGANG.....	8
A. Tempat Kegiatan	8
B. Jadwal Kegiatan.....	10
C. Bentuk-Bentuk Keterlibatan Dalam Kegiatan.....	11
BAB III HASIL/TEMUAN DAN PEMBAHASAN	12
A. Hasil/Temuan	12
B. Pembahasan	15
BAB IV PENUTUP	32
A. Kesimpulan.....	32
B. Rekomendasi	34

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kegiatan

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh mana pembuaan akta otentik tertentu tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dalam sejarah perkembangan hukum dikenal lembaga notaris sebagai orang yang dipercaya oleh para pihak dalam rangka menghadapi masa depan dengan perkembangan secara global diperlukan figur-figur notaris yang profesional dan mempunyai integritas yang utuh dalam mengembangkan pekerjaan pelayanan hukum kepada masyarakat. Adanya kesadaran manusia akan pentingnya hukum khususnya dalam hal membuat perjanjian semakin jelas yaitu dengan menuangkan semua keinginan dan perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk untuk membuat perjanjian tersebut yaitu notaris.

Dalam pembuatan akta otentik diharuskan oleh perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Notaris membuat akta otentik yang merupakan alat pembuktian terkuat dan terpenuh yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum pada kehidupan masyarakat.

Dalam menjalankan jabatannya, notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi dengan kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesinya, yaitu Kode Etik Notaris. Jika notaris tidak dapat bersikap profesional dengan dilandasi dengan kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesinya, yaitu Kode Etik Notaris, maka dapat menimbulkan dampak yang tidak baik di mata masyarakat, sehingga rasa kepercayaan masyarakat akan hilang terhadap notaris dalam membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak.

Dalam hal pembuktian tertulis, notaris mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini karena notaris adalah salah satu pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut.¹

Menurut Sudikno Mertokusomo sebagaimana dikutip Sjaifurrachman, akta mempunyai dua fungsi,² sebagai berikut:

1. Fungsi formil (*formalitas causa*)

Artinya akta berfungsi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, jadi bukan sahnya perbuatan hukum. Dalam konteks ini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum.

¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju, Bandung, hal. 7.

² *Ibid.*, hal. 114-115.

2. Fungsi alat bukti (*probationis causa*)

Artinya akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak awal akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.

Di dalam praktik kenotariatan, bisa terjadi seorang notaris melakukan kesalahan ketik dalam aktanya. Adapun yang dimaksud kesalahan ketik itu adalah kesalahan yang dilakukan dalam pengetikan akta notaris yang terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi karena kelalaian atau ketidakhati-hatian notaris semata-mata, sehingga hal yang tertulis di dalam akta notaris tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin dituangkan dalam akta tersebut.

Kesalahan ketik dalam akta notaris dapat bersifat substantif maupun non substantif. Kesalahan ketik yang bersifat non substantif artinya kesalahan tersebut tidak menyebabkan perbedaan makna yang signifikan dalam substansi akta atau jikapun ada perbedaan makna kata, tetapi secara konteks kalimat tidak dapat ditafsirkan lain dari yang sebenarnya dimaksudkan, di antaranya kesalahan dalam ejaan. Misalnya kata "Jusuf Kalla" ditulis "Yusuf Kala" dan "menghadap" ditulis "mengharap".

Sebaliknya kesalahan ketika yang bersifat substantif mengakibatkan terjadinya perbedaan makna atau perbedaan maksud yang signifikan di dalam substansi akta, sehingga substansi akta menjadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin dituangkan dalam akta tersebut oleh para penghadap (dalam akta

partai) atau oleh notaris (dalam akta relaas). Kesalahan ketik yang substantif ini di antaranya kesalahan penulisan angka dalam jumlah uang, jangka waktu, dan luas objek jual beli, misalnya objek jual beli bangunan seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) ternyata yang tertulis dalam akta tetap sama ditulis 600 m², tetapi penyebutan dalam bentuk huruf menjadi enam puluh meter persegi.

Apabila kesalahan ketik tersebut, baik yang bersifat substantif maupun non substantif, diketahui sebelum minuta akta ditandatangani, maka kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan cara melakukan perubahan atau *renvooi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN).

Dikatakan menjadi masalah adalah ketika minuta akta sudah ditandatangani, para penghadap sudah pergi dan salinan akta telah dikeluarkan, sehingga di dalam UUJN diatur kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UUJN. Meskipun Pasal 51 UUJN telah mengatur kewenangan notaris dalam membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik, di dalam UUJN tidak diberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kesalahan tulis dan kesalahan ketik tersebut. Hal itu dapat menimbulkan penafsiran berbeda-beda, terutama tentang sejauhmana pembetulan boleh dilakukan, misalnya apakah kesalahan ketik 1 (satu) angka boleh dibetulkan dengan cara ini apabila dibetulkan akan mengubah suatu hal yang substantif.

Di samping mengenai Berita Acara Pembetulan, dalam tulisan ini juga akan dibahas mengenai upaya-upaya lain yang dapat dilakukan apabila ditemukan kesalahan ketik dalam minuta akta yang salinannya telah dikeluarkan, baik pada akta partai maupun akta relaas. Misalnya apabila para pihak bersedia menghadap kembali kepada notaris, maka akta apa yang harus dibuat atau apabila salah satu pihak tidak bisa menghadap kembali, maka apa yang harus dilakukan oleh pihak lain dan notaris.

Selain itu, karena kesalahan ketik yang dilakukan oleh notaris tersebut, terutama kesalahan yang bersifat substantif, dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, maka dalam tulisan ini juga akan dibahas mengenai tanggungjawab notaris atas kesalahan tersebut.

B. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dalam laporan praktek kerja lapangan/magang ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh notaris terhadap kesalahan ketik dalam minuta akta yang salinannya telah dikeluarkan; dan
2. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap kesalahan ketik dalam minuta akta yang salinannya telah dikeluarkan.

Secara umum manfaat kegiatan ini untuk menghasilkan praktisi yang berkompeten, berpengetahuan luas, serta berpengalaman dalam bidang kegiatan kenotarian dalam penerbitan akta dan perjanjian serta hal-hal yang menyangkut

tugas dan wewenang seorang Notaris / PPAT, sehingga dapat menguasai berbagai ilmu yang telah di dapat dari proses Praktik Lapangan – Magang.

Praktek Lapangan – Magang ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pengalaman bagi kami mahasiswa untuk memahami berbagai penerapan dalam hal-hal penerbitan akta dan pembauatan perjanjian dalam fungsi kenotarisan, pendalaman teori yang sebelumnya kami dapatkan di kampus, serta menganalisa perbandingan antara praktek dan teori yang ada di dunia kerja sesungguhnya. Praktek Lapangan –Magang ini, kami dituntut untuk lebih bertanggungjawab, profesional dan disiplin dalam bekerja.

C. Bentuk Kegiatan

Praktek Lapangan- Magang dilaksanakan dalam bentuk aktivitas sebagai berikut :

1. Bidang Praktek Lapangan – Magang yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kebijaksanaan dari kantor Notaris / PPAT yang bersangkutan serta tidak menyimpang dari berbagai ilmu yang dipelajari mahasiswa;
2. Mahasiswa dalam bentuk Praktek Lapangan – Magang sanggup menaati segala peraturan yang ada dalam kantor Notaris / PPAT Sangap Taras ,SH,Sp.N;
3. Mengikuti kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh kantor Notaris / PPAT Sangap Taras ,SH,Sp.N;

4. Wawancara dan pengarahan yang diberikan oleh pemimpin atau staf dari kantor Notaris / PPAT untuk memperoleh informasi dan arahan yang dibutuhkan dalam pembuatan tugas-tugas dari seorang Notaris.

D. Lama Waktu Kegiatan

Kegiatan Praktek Lapangan – Magang ini dilaksanakan kurang lebih 1 (satu) bulan terhitung tanggal 18 Oktober 2014 – 15 November 2014. Pelaksanaan Praktek-Lapangan dilaksanakan setiap hari senin hingga sabtu dan jam kerja dari pukul 09.00 - 16.00 wib, sedangkan jam istirahat pukul 12.00 – 13.00 wib.

E. Hasil (Outcome) Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari Praktek Lapangan – Magang pada kantor Notaris / PPAT Sangap Taras ,SH,Sp.N adalah untuk membentuk mahasiswa menjadi lebih disiplin, bertanggungjawab, handal dan memahami dalam mengetahui dunia kerja. Serta dapat menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang kami peroleh pada dunia kerja masa mendatang sebagai bekal kami untuk dapat bekerja secara profesional.

BAB II

PELAKSANAAN PRAKTEK LAPANGAN – MAGANG

A. Kantor Notaris / PPAT

Praktek Lapangan - Magang kelompok ini dilaksanakan kantor Notaris dan PPAT Sangap Taras, SH,Sp.N yang beralamat di jalan Let.jen. Jamin Ginting No.70 Medan. Kantor tersebut berdiri berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : C – 550. HT.030.01-Th. 2005 dan telah dilakukan pengambilan sumpah / janji Notaris wilayah Sumatera Utara pada hari rabu tanggal dua puluh bulan february tahun dua ribu enam di kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Jalan Putri Hijau No.4 Medan.

Dalam upaya pembinaan dan penegakkan hukum di Indonesia diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan dan alat penegaknya. Selain itu dikenal juga adanya lembaga kemasyarakatan yang memberikan sumbangan untuk tetap tegak dan dilaksanakannya hukum dengan baik oleh anggota masyarakat, sehingga diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah-tengah masyarakat. Terkait dengan hal ini semakin banyak kebutuhan akan jasa Notaris.

Notaris sebagai abdi masyarakat mempunyai tugas melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya dalam hal pembuatan akta-akta otentik. Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum yang dijalankan oleh semua pihak makin banyak dan luas, dan

hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah dan masyarakat luas tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris kepadanya benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun sebagian kecil akta yang bisa dibuat oleh dan / atau di hadapan Notaris dan PPAT Sangap Taras, SH,Sp.N adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Akta Jual Beli, Pengikatan Jual Beli, Perubahan akta jual beli, pembatalan pengikatan jual beli dan jual beli bangunan serta pengoperan hak sewa atas tanah, yang dilakukan secara tunai, cicilan dan over kredit;
2. Pembuatan Akta Hibah dan akta Pengikatan Hibah atas tanah/bangunan, dari orang tua ke anak atau sebaliknya dan hibah kepada orang lain;
3. Pembuatan Akta Tukar menukar, perubahan dan pembatalan akta tukar menukar tanah/bangunan;
4. Pembuatan Akta Sewa menyewa tanah/rumah, ruko, kios, perpanjangan sewa, perubahan sewa, pengosongan bangunan objek/tempat sewa, pembuatan akta sewa bangun, pinjam pakai dan pembatalan sewa menyewa;
5. Pembuatan Akta Wakaf kepada Lembaga keagamaan/sosial kemasyarakatan dan pensertipikatan tanah wakaf;
6. Pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian (harta berupa Tanah/bangunan) karena warisan, perceraian atau kehendak para pemilik;

7. Pembuatan Akta Pendirian PT, Koperasi, CV, Yayasan, Perusahaan Dagang, Perkumpulan, LSM, Partai Politik, baik pusat maupun cabang dan pembubaran badan usaha dan badan hukum tersebut;
8. Pembuatan Akta Pemberian kuasa, perubahan, pemindahan, pencabutan kuasa-kuasa, antara lain kuasa membeli, menjual, menjaminkan, menyewakan, menghibahkan, mewakafkan tanah bangunan, kuasa mendirikan badan, menghadiri RUPS dan lain-lain;
9. Jual beli secara tunai, cicilan, dan over kredit benda selain tanah/ bangunan, antara lain kendaraan bermotor, mesin-mesin, badan usaha dan badan hukum, saham PT dan lain-lain;
10. Pembuatan akta perjanjian-perjanjian, pernyataan dan lain-lain;
11. Layanan jasa lain, antara lain pensertipikatan tanah, split/pemecahan sertipikat, pembuatan surat keterangan ahli waris, IMB, Legalisasi dan waarmedking surat/ perjanjian.

B. Jadwal Kegiatan

Adapun kegiatan yang kami lakukan selama kurang dari 1 bulan dalam praktek Lapangan-Magang adalah sebagai berikut :

1. Minggu pertama : Mengenal lingkungan Praktek Lapangan- Magang di Kantor Notaris / PPAT Sangap Taras, SH,Sp.N yang beralamat di jalan Let.jen. Jamin Ginting No.70 Medan;

2. Minggu Kedua : Memahami tugas, wewenang dan tanggungjawab serta bentuk-bentuk kegiatan diruang lingkup kantor Notaris/ PPAT tersebut;
3. Minggu Ketiga : Mempelajari serta membuat dan membantu melaksanakan kegiatan dan tugas yang diberikan kepada kami sesuai dengan kebijakan dari pimpinan kantor notaris tersebut;
4. Minggu Keempat : Mencari referensi tambahan seperti mewawancarai beberapa pegawai di kantor tersebut dan pengarahan dari pemimpin kantor Notaris / PPAT tersebut untuk data yang diperlukan untuk laporan kegiatan Praktek Lapangan – Magang.

C. Bentuk – Bentuk Keterlibatan Dalam Kegiatan

Adapun bentuk keterlibatan kami dalam kegiatan praktek Lapangan – Magang ini adalah sebagai berikut :

1. Membantu dan melaksanakan tugas serta kegiatan yang sederhana dalam tugas-tugas pegawai notaris yang bekerja di kantor Notaris / PPAT Sangap Taras, SH,Sp.N;
2. Melakukan analisa dari akte yang dibuat, agar tidak terjadi kesalahan;
3. Mendengarkan arahan dari pegawai kantor notaris dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di kantor tersebut;
4. Menawarkan bantuan kepada para pihak yang ingin melakukan transaksi atau membuat akta, serta melakukan transaksi jual beli tanah

BAB III

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil / Temuan

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara secara langsung oleh penulis dengan Notaris dan PPAT Sangap Taras ,SH,Sp.N dan para stafnya, ditemukan beberapa hal yang menjadi tugas dan wewenang Notaris dan PPAT ditempat penulis melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan/magang. Beberapa hal yang ditemukan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan dalam akta otentik.
2. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
3. Membukukan surat - surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
4. Membuat kopian dari asli surat - surat di bawah tangan berupa salipan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
5. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
7. Membuat akta risalah lelang.
8. Pemberian Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Hak Milik.
9. Pemberian Hak Tanggunan.

10. Pemberian Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT).
11. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
12. Dan lain-lain.

Dalam hal kesalahan ketik dalam minuta akta notaris yang salinannya telah dikeluarkan berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara secara langsung oleh penulis dengan Notaris dan PPAT Sangap Taras ,SH,Sp.N dan para stafnya maka dapat ditemukan beberapa hal kesalahan ketik pada akta notaris yang salinannya telah dikeluarkan. Beberapa hal yang ditemukan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Akta Jual Beli, Pengikatan Jual Beli, Perubahan akta jual beli, pembatalan pengikatan jual beli, over kredit, dan jual beli bangunan serta pengoperan hak sewa atas tanah, yang dilakukan secara tunai, cicilan dan over kredit;
2. Pembuatan Akta Hibah dan akta Pengikatan Hibah atas tanah/bangunan, dari orang tua ke anak atau sebaliknya dan hibah kepada orang lain;
3. Pembuatan Akta Tukar menukar, perubahan dan pembatalan akta tukar menukar tanah/bangunan;
4. Pembuatan Akta Sewa menyewa tanah/rumah, ruko, kios, perpanjangan sewa, perubahan sewa, pengosongan bangunan objek/tempat sewa, pembuatan akta sewa bangun, pinjam pakai dan pembatalan sewa menyewa;

5. Pembuatan Akta Wakaf kepada Lembaga keagamaan/sosial kemasyarakatan dan pensertipikatan tanah wakaf;
6. Pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian (harta berupa Tanah/bangunan) karena warisan, perceraian atau kehendak para pemilik;
7. Pembuatan Akta Pendirian PT, Koperasi, CV, Yayasan, Perusahaan Dagang, Perkumpulan, LSM, Partai Politik, baik pusat maupun cabang; masuk dan keluar sebagai persero/pemilik saham, perubahan Anggaran Dasar, Pembekuan, (berikut perizinannya meliputi Izin Domisili, NPWP, SITU/HO, SIUP dan TDP) dan pembubaran badan usaha dan badan hukum tersebut;
8. Pembuatan Akta Pemberian kuasa, perubahan, pemindahan, pencabutan kuasa-kuasa, antara lain kuasa membeli, menjual, menjaminkan, menyewakan, menghibahkan, mewakafkan tanah bangunan, kuasa mendirikan badan, menghadiri RUPS dan lain-lain;
9. Pembuatan Akta Kerja sama, antara lain kerja sama antara Apoteker dgn Pemilik Sarana Apotek dan Pemilik Sarana Apotek (PSA) dengan PBF, kerjasama pengelolaan usaha dan lain-lain;
10. Jual beli secara tunai, cicilan, dan over kredit benda selain tanah/ bangunan, antara lain kendaraan bermotor, mesin-mesin, badan usaha dan badan hukum;

B. PEMBAHASAN

1. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh notaris terhadap kesalahan ketik dalam minuta akta yang salinannya telah dikeluarkan

a. Berita acara pembetulan

Pembuat undang-undang telah memberikan jalan keluar apabila terjadi kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang sudah ditandatangani, yaitu sebagaimana dalam Pasal 51 UUJN menentukan:

- 1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani.
- 2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.
- 3) Salianan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.

Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 51 UUJN itu berlaku pula untuk minuta akta yang telah dikeluarkan salinannya. Adapun alasannya sebagai berikut:

- 1) Pasal 51 ayat (1) UUJN hanya menyebutkan frasa “minuta akta yang telah ditandatangani,” tanpa memberikan pengecualian terhadap minuta akta yang telah dikeluarkan salinannya. Dengan demikian, kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan ketik tersebut berlaku bagi

minuta akta yang telah ditandatangani, baik yang salinannya belum dikeluarkan maupun sudah dikeluarkan.

- 2) Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN memberikan kewajiban kepada notaris untuk menegluarkan salinan akta berdasarkan minuta akta. Menurut Pasal 1 angka 9 UUJN, salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.” Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa walaupun di dalam suatu akta yang telah ditandatangani terdapat kesalahan ketik, notaris wajib mengeluarkan salinan akta yang isinya sama persis dengan minutanya. Dengan demikian, tidak perlu dipermasalahkan salinan dikeluarkan sebelum atau setelah dibetulkannya kesalahan ketik, karena kapanpun salinan itu dikeluarkan isinya harus tetap sama dengan minuta akta.
- 3) Pasal 51 ayat (3) menentukan bahwa salinan akta berita acara pembetulan wajib disampaikan kepada para pihak. Sewajarnya salinan akta dari minuta akta yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik telah disampaikan kepada para pihak sebelum atau setidaknya pada saat yang sama dengan penyampaian salinan akta berita cara pembetulan.

Akta berita acara pembetulan merupakan akta notaris yang termasuk dalam akta relas khusus (akta verbal khusus). Dikatakan sebagai akta relas khusus karena akta tersebut dapat dibuat oleh notaris atas inisiatifnya sendiri, tanpa harus ada permintaan dari para pihak yang berkepentingan. Jadi, apabila notaris mengetahui bahwa di dalam suatu minuta akta yang sudah ditandatangani terdapat

kesalahan ketik, ia bisa dengan segera melakukan pembetulan terhadap kesalahan itu, meskipun tanpa bantuan atau persetujuan dari para penghadap, sepanjang pembetulan itu sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan tidak melampaui kewenangan notaris.

Pada akta berita acara pembetulan, tandatangan penghadap bukanlah merupakan keharusan. Namun, akta berita acara pembetulan harus ditandatangani oleh para saksi. Setelah akta berita acara pembetulan selesai dibuat, berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UUJN, notaris wajib memberikan catatan tentang adanya pembetulan tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan. Yang dimaksud dengan “minuta akta asli” adalah minuta akta yang di dalamnya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik. Selanjutnya, notaris menyampaikan salinan akta berita acara pembetulan tersebut kepada para pihak.

Pengaturan mengenai pembetulan terhadap kesalahan ketik seperti ini merupakan hal yang baru dalam UUJN. Di dalamnya terdapat kewenangan besar bagi notaris untuk membetulkan suatu kesalahan ketik di dalam minuta akta yang sudah ditandatangani. Namun di dalam undang-undang itu tidak diberikan batasan ataupun penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesalahan ketik. Tidak adanya batasan atau penjelasan itu akhirnya dapat menimbulkan penafsiran yang beragam, di antaranya mengenai kesalahan ketik yang seperti apa yang boleh dibetulkan dengan cara membuat akta berita acara pembetulan.

Untuk menafsirkan kesalahan ketik yang seperti apa yang boleh dibetulkan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN, terlebih dahulu perlu

diingat bahwa terdapat 2 (dua) jenis akta notaris, yaitu akta partai dan akta relas. Akta partai adalah akta yang “dibuat di hadapan” notaris, sedangkan akta relas adalah akta yang “dibuat oleh” notaris. Kedua jenis akta tersebut memiliki sifat yang berbeda. Oleh karena itu, penafsiran dan batasan penerapan cara pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN tersebut bergantung pada jenis aktanya.

b. Upaya pembetulan dalam akta pihak/akta partai

Akta partai atau akta pihak adalah suatu jenis akta notaris yang berisi tentang hal-hal yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris sebagai pembuat akta otentik. Pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan suatu keterangan atau melakukan suatu perbuatan hukum di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleh notaris di dalam suatu akta otentik. Dalam suatu akta partai dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu serta keterangan dari notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana yang dicantumkan dalam akta itu.³ Salah satu contoh akta partai adalah akta yang berisi perjanjian.

Pada dasarnya upaya pembetulan yang dapat dilakukan terhadap kesalahan ketik pada akta perjanjian bersifat kasuistik. Artinya suatu upaya pembetulan tidak selalu dapat diterapkan pada semua kesalahan ketik. Notaris harus melihat terlebih dahulu pada bagian akta yang mana kesalahan ketik tersebut terjadi serta

³ G.H.S. Lumban Tobing, 1980. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga, Jakarta, hal. 44.

sejauh mana kesalahan ketik tersebut terjadi serta sejauh mana kesalahan tersebut menimbulkan perbedaan dengan apa yang seharusnya tertulis. Secara umum hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Kesalahan ketik dalam keterangan notaris (*notaris verklaring*) pada awal akta

Salah satu contoh kesalahan ketik pada awal akta adalah kesalahan ketik dalam menulis tanggal akta. Misalnya para penghadap menghadap pada tanggal 13 Januari 2014, tetapi dalam akta tertulis “31-01-2014 (tiga belas januari dua ribu empat belas)”. Dengan demikian ada perbedaan antara tanggal yang ditulis dalam angka dan tanggal yang ditulis dalam huruf.

Apabila terjadi kesalahan ketik dalam notaris verklaring, misalnya dalam hal penulisan tanggal pembuatan akta sebagaimana dicontohkan di atas, notaris dapat membetulkannya dengan cara membuat akta berita acara pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN. Meskipun kesalahan ketik pada tanggal akta bersifat signifikan, tetapi kesalahan tersebut terletak pada bagian akta yang merupakan keterangan notaris (*notaris verklaring*). Dengan demikian, notaris berwenang untuk memperbaikinya, walaupun tanpa bantuan para pihak, asalkan pembetulan tanggal itu sesuai kenyataan yang sebenarnya serta sesuai dengan tanggal yang tertulis dalam buku daftar akta (*repertorium*) dan buku daftar nama penghadap (*klapper*). Kewenangan tersebut memang sangat besar, tetapi hal itu diperlukan demi tercapainya jaminan kepastian tanggal pembuatan akta yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Namun walaupun notaris dapat melakukan pembetulan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN, perlu diingat bahwa tanggal akta merupakan hal yang penting dalam suatu akta notaris, sehingga sebaiknya upaya pertama yang dilakukan notaris adalah memanggil para pihak untuk hadir kembali di hadapan notaris. Hal ini terutama sangat diperlukan jika di dalam perjanjian tertuang suatu jangka waktu yang dihubungkan dengan tanggal. Misalnya dalam suatu perjanjian kerja sama ditentukan bahwa pihak kedua wajib membayar selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penandatanganan akta.

Para penghadap yang hadir kembali di hadapan notaris dapat membuat akta pembatalan atas akta yang memuat kesalahan ketik, kemudian membuat sebuah akta yang baru berisi perjanjian yang sudah disepakati. Adapun mengenai tanggal berlakunya perjanjian dapat disepakati berlaku surut, misalnya akta perjanjian ditandatangani pada 13 Pebruari 20014, tetapi disepakati dalam akta itu bahwa perjanjian berlaku sejak tanggal 13 Januari 2014.

2) Kesalahan ketik dalam identitas penghadap

Bagian akta yang memuat identitas para penghadap serta keterangan mengenai kedudukan bertindak mereka lazim disebut dengan komparisi. Dalam praktek pada identitas penghadap dapat pula terjadi kesalahan ketik. Misalnya nama penghadap yang seharusnya adalah "Jusuf Kalla", tetapi di dalam akta tertulis "Yusuf Kala".

Apabila ada kesalahan ketik pada nama penghadap, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh notaris adalah mengimbau para pihak untuk menghadap sekali lagi. Ketika penghadap hadir kembali di hadapan notaris untuk memperbaiki kesalahan ketik tersebut, ada 2 (dua) macam cara yang dapat ditempuh. Cara pertama adalah para penghadap membuat akta pembatalan atas akta yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik, yang kemudian dilanjutkan dengan membuat sebuah akta baru yang berisi seluruh isi perjanjian yang disepakati.

Akta pembatalan terhadap perjanjian memiliki konsekuensi hukum, yaitu bahwa perjanjian yang dibatalkan itu tidak berlaku lagi dan dianggap tidak pernah ada. Misalnya akta perjanjian dibuat pada tanggal 13 Maret 2014, kemudian diketahui bahwa di dalam akta itu terdapat kesalahan ketik pada nama penghadap Tuan Yusuf Kalla sehingga pada tanggal 13 Mei 2014 dibuatlah akta pembatalan dan dilanjutkan dengan membuat akta perjanjian yang baru. Dengan ditandatanganinya akta pembetulan berarti perjanjian pada tanggal 13 Maret 2014 tersebut dianggap tidak pernah ada. Sebagai konsekuensinya, segala hal yang terkait dengan perjanjian, termasuk prestasi yang telah dipenuhi, tidak lagi mengikat para pihak. Untuk mengatasi kekosongan hukum itu, di dalam akta perjanjian yang baru harus dinyatakan bahwa perjanjian itu berlaku surut sejak tanggal 13 Maret 2014. Selain itu, tindakan-tindakan yang selama ini telah dilakukan terkait dengan perjanjian juga harus diterangkan dalam akta perjanjian yang baru. Misalnya pembayaran yang pernah dilakukan sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan ditandatanganinya akta pembatalan.

Cara yang kedua adalah para penghadap membuat akta pembedulan (*rectificatie*). Akta pembedulan adalah akta yang dibuat oleh para penghadap di hadapan notaris (akta partai) berisi pembedulan terhadap akta yang di dalamnya terdapat kesalahan. Akta pembedulan yang bersifat akta partai ini berbeda dengan akta berita acara pembedulan yang dimaksud dalam Pasal 51 UUJN. Akta berita acara pembedulan merupakan akta relas khusus, yang artinya pembedulan kesalahan ketik dibuat oleh notaris yang bersangkutan itu sendiri, dengan ataupun tanpa persetujuan penghadap, sedangkan akta pembedulan (*rectificatie*) yang bersifat akta partai merupakan pembedulan yang dilakukan oleh para penghadap/para pihak dalam perjanjian, meskipun dibuat dalam bentuk akta notaris.

Pada penghadap dapat membuat akta pembedulan (*rectificatie*) terhadap suatu akta notaris apabila kesalahan ketik pada akta itu terdapat pada bagian badan akta, karena badan akta inilah yang memuat keterangan penghadap. Oleh karena sejak berlakunya UUJN, identitas penghadap merupakan bagian dari badan akta, maka akta pembedulan (*rectificatie*) ini dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan ketik dalam identitas penghadap.

Kedua cara yang disebut di atas adalah cara yang dapat ditempuh apabila para penghadap hadir kembali di hadapan notaris. Jika para pihak berhalangan atau tidak mau hadir kembali di hadapan notaris, notaris dapat menggunakan alternatif lain, yaitu dengan membuat suatu akta berita acara pembedulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN. Meskipun sejak berlakunya UUJN, identitas para penghadap digolongkan ke dalam badan akta, yang berarti

merupakan bagian dari keterangan para pihak (*partij verklaring*), bukan lagi keterangan notaris (*notaris verklaring*), notaris masih dapat memperbaiki dengan akta berita acara pembedulan, dengan syarat harus berdasarkan pada kartu identitas penghadap atau dokumen otentik lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang fotokopinya disimpan dalam bukti pendukung akta dan aslinya telah ditunjukkan oleh penghadap pada saat hadir di hadapan notaris dahulu.

3) Kesalahan ketik dalam akta mengenai perjanjian

Apabila ternyata terdapat kesalahan ketik dalam menuangkan kesepakatan para pihak (isi perjanjian), upaya yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah menghimbau para pihak untuk menghadap kembali kepada notaris. Upaya ini sangat disarankan untuk dapat diutamakan karena bagaimanapun juga isi perjanjian merupakan kesepakatan antara para pihak yang diterangkan di hadapan notaris, sehingga apabila ada hal yang ingin dibetulkan, maka para pihaklah yang seharusnya membetulkan.

Para penghadap yang telah hadir kembali di hadapan notaris dapat membuat suatu akta pembedulan atas akta yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik dan kemudian dilanjutkan dengan membuat sebuah akta pembedulan (*rectificatie*), sama seperti cara memperbaiki kesalahan ketik pada identitas penghadap, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Apabila salah satu pihak atau para pihak tidak dapat atau tidak mau hadir di hadapan notaris, maka notaris dapat melakukan pembedulan dengan membuat akta

berita acara pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN. Namun perlu diinginat bahwa perbaikan dengan cara tersebut hanya dapat dilakukan apabila kesalahan ketik tidak mengubah substansi perjanjian. Apabila kesalahan ketik yang terletak pada isi perjanjian ternyata bersifat substantif dan salah satu pihak tidak mau hadir kembali di hadapan notaris, maka upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan karena kesalahan ketik itu adalah mengajukan gugatan ke pengadilan.

c. Upaya pembetulan dalam akta pejabat/akta relas

Akta relas atau akta pejabat adalah jenis akta notaris yang berisi tentang uraian secara otentik mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri di dalam menjalankan jabatannya.⁴ Berbeda dengan akta partai yang harus dibubuhi tandatangan penghadap agar dapat disebut sebagai akta otentik, pada akta relas tidak menjadi permasalahan apakah penghadap menandatangani akta tersebut, asalkan notaris di dalam akta itu menyebutkan sebab penghadap tidak menandatangani. Salah satu contoh akta relas adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas.

Sebagaimana dalam akta partai, dalam akta partai relas juga dapat terjadi kesalahan ketik. Sebagai contoh, dalam suatu RUPS yang acara rapatnya adalah “persetujuan kepada direksi untuk melakukan pinjaman uang kepada bank” diputuskan bahwa para pemegang saham memutuskan untuk memberikan

⁴ *Ibid.*, hal. 44.

persetujuan kepada direksi untuk meminjam uang kepada bank sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Namun, karena kesalahan notaris, di dalam Akta Berita Acara RUPS yang bersangkutan tertulis besarnya pinjaman adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar). Dengan demikian, ada perbedaan antara fakta yang terjadi pada saat RUPS dengan apa yang tercantum dalam akta notaris.

Apabila terjadi kesalahan ketik pada bagian hasil keputusan RUPS pada akta berita acara RUPS, maka upaya pertama yang harus dilakukan oleh notaris adalah menghimbau para pemegang saham untuk hadir kembali di hadapan notaris untuk membuat suatu RUPS. Dalam RUPS tersebut pemegang saham dapat meralat keputusan RUPS yang salah ketik.

Jika ternyata tidak dimungkinkan menghadirkan kembali seluruh pemegang saham ke hadapan notaris, maka dapat dilakukan pengambilan keputusan di luar RUPS, yaitu sebagaimana dimaksud Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT). Pada Pasal 91 UUPT ditentukan bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Hal ini dalam praktek dikenal sebagai keputusan sirkuler (*circular resolution*).

Apabila pengambilan keputusan di luar RUPS (keputusan sirkuler) itu juga tidak dapat dilakukan, notaris dapat melakukan suatu upaya lain, yaitu dengan membuat suatu akta berita acara pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUNJ. Akta berita acara pembetulan dapat dibuat untuk akta relas yang di

dalamnya terdapat kesalahan ketik, walaupun kesalahan ketik itu bersifat substantif. Hal ini sehubungan dengan sifat dari akta relas.

Pada pokoknya akta relas merupakan jenis akta notaris yang berisi tentang hal-hal yang disaksikan oleh notaris. Dalam suatu RUPS, notaris hadir dan menyaksikan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pemegang saham dan kemudian menuangkannya di dalam akta berita acara RUPS. Notarislah yang harus menjamin bahwa hal-hal yang tertuang di dalam akta itu sesuai dengan kenyataan yang disaksikan dan dialaminya. Bahkan jika penghadap dalam RUPS tersebut menolak untuk menandatangani ataupun sudah pergi pada saat penutupan akta sehingga tidak bisa menandatangani minuta akta, akta berita acara RUPS tersebut tetapi diakui sebagai akta otentik.

Hal tersebut berarti apabila ada kesalahan ketik dalam suatu akta relas, notaris yang bersangkutan adalah orang yang berwenang untuk memperbaikinya. Bahkan apabila kesalahan ketik tersebut menyangkut hal yang bersifat substantif, notaris tetap berwenang untuk membetulkannya karena akta relas itu adalah akta yang dibuat oleh notaris, bukan dibuat oleh para penghadap di hadapan notaris.

1. Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Yang Salinannya Telah Dikeluarkan

a. Sanksi Perdata

Pihak yang merasa dirugikan karena terjadinya kesalahan ketika pada minuta akta dapat mengajukan gugatan perdata dengan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata

menentukan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melanggar hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut melanggar hukum;
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- 4) Adanya kerugian bagi korban;
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Untuk mengkualifikasi kesalahan ketik pada minuta akta notaris yang salinannya telah dikeluarkan sebagai perbuatan melanggar hukum, terlebih dahulu harus diuraikan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, yaitu:

- 1) Adanya suatu perbuatan

Dalam hal ini, notaris melakukan perbuatan, yaitu membuat kesalahan pengetikan dalam akta.

- 2) Perbuatan tersebut melanggar hukum

Dalam hal ini, notaris telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, yang juga telah diatur secara tegas dalam undang-undang yang berlaku, yaitu kewajiban untuk bertindak seksama sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Dalam melakukan kesalahan ketik, terdapat kelalaian pada notaris yang bersangkutan, sehingga unsur kesalahan pun terpenuhi.

4) Adanya kerugian bagi korban

Dalam hal adanya kesalahan ketik pada akta notaris yang bersifat substantif, misalnya kesalahan ketik mengenai jumlah uang yang harus dibayar atau diterima masing-masing pihak yang berkepentingan dapat mengalami kerugian secara materil. Selain itu, dapat juga terjadi kerugian immateril, misalnya perasaan tertekan dan kekhawatiran.

5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Kesalahan ketik yang dilakukan oleh notaris, misalnya kesalahan ketik mengenai jumlah uang yang harus dibayar atau diterima masing-masing pihak, secara logis dapat diperkiarakan menyebabkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan, sehingga dapat dikatakan bahwa ada hubungan kausal antara kesalahan ketik yang dilakukan oleh notaris dengan kerugian pihak yang berkepentingan itu.

Perbuatan notaris yang telah melakukan kesalahan ketik ternyata memenuhi semua unsur perbuatan hukum. Dengan demikian, atas kesalahan tersebut, notaris dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

b. Sanksi Administrasi

Pasal 85 UUJN menentukan:

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat

(1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan/atau Pasal 63 dapat dikenai sanksi berupa:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Pemberhentian sementara;
- 4) Pemberhentian dengan hormat; atau
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi yang ditentukan dalam Pasal 85 UUJN tersebut dalam praktek sering disebut dengan sanksi administratif. Sanksi administratif-dijatuhkan, salah satunya adalah karena melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yaitu melanggar kewajiban notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Kesalahan ketik pada suatu akta notaris terjadi karena notaris yang bersangkutan lalai dan tidak berhati-hati dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena itu, notaris telah melanggar kewajibannya untuk bertindak secara seksama sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Dengan demikian, notaris yang melakukan kesalahan ketik dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 UUJN tersebut.

Meskipun Pasal 85 UUJN ditentukan ada 5 (lima) jenis sanksi, tidak semua sanksi dapat diterapkan pada setiap pelanggaran. Dalam hal pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, pemberhentian dengan hormat merupakan sanksi

yang tidak mungkin diterapkan. Dengan demikian, sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran pasal tersebut adalah sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain sanksi perdata dan sanksi administratif, dalam prakteknya, notaris yang melakukan pelanggaran juga dapat dikenai sanksi pidana. Namun, dalam hal kesalahan ketik yang murni disebabkan oleh kelalaian notaris pada saat mengetik akta, tidaklah tepat diterapkan sanksi pidana.

Di dalam prakteknya, ketentuan pidana yang seringkali dikaitkan dengan isi akta notaris adalah Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Pasal 266 KUHP tersebut menentukan:

- (1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Untuk dapat dipidananya suatu kejahatan, mutak disyaratkan adanya kesalahan. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Di dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut terdapat unsur “menyuruh

memasukkan". Unsur tersebut menunjukkan secara jelas tentang suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Dengan demikian, pasal tersebut mengharuskan adanya kesengajaan dari pelaku dan karenanya tidak dapat diterapkan pada tindakan yang terjadi karena kelalaian.

Kesalahan ketik yang dilakukan notaris, yang murni disebabkan karena ketidakhati-hatian (kelalaian) semata-mata, tidak dapat dituntut pidana berdasarkan pasal ini karena tidak dipenuhinya unsur "menyuruh memasukkan" yang bersifat sengaja tersebut. Meskipun demikian, apabila ternyata kesalahan ketik itu dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan salah satu pihak, misalnya sengaja menuliskan tanggal akta yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena permintaan salah satu pihak, maka notaris yang bersangkutan dapat disangka (selanjutnya didakwa) melakukan tindak pidana, dengan kualifikasi sebagai pelaku pembantu kejahatan, berdasarkan Pasal ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 KUHP.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan dari uraian-uraian dalam pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Kesalahan ketik dalam akta notaris dapat bersifat substantif maupun non substantif. Kesalahan ketik yang bersifat non substantif artinya kesalahan tersebut tidak menyebabkan perbedaan makna yang signifikan dalam substansi akta atau jikapun ada perbedaan makna kata, tetapi secara konteks kalimat tidak dapat ditafsirkan lain dari yang sebenarnya dimaksudkan, di antaranya kesalahan dalam ejaan. selanjutnya kesalahan ketika yang bersifat substantif mengakibatkan terjadinya perbedaan makna atau perbedaan maksud yang signifikan di dalam substansi akta, sehingga substansi akta menjadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin dituangkan dalam akta tersebut oleh para penghadap (dalam akta partai) atau oleh notaris (dalam akta relaas).
2. Pasal 51 UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta akta yang telah ditandatangani. Pembetulan tersebut dilakukan dengan cara Notaris membuat Berita Acara dan dicatatkan pada Minuta akta atas hal tersebut, kemudian salinan Berita Acara tersebut wajib disampaikan kepada para pihak (penghadap) yang namanya tersebut dalam akta. Ketentuan Pasal 51 UUJN tersebut perlu dicermati bahwa kesalahan ketik tersebut yang terdapat dalam minuta akta yang telah dibacakan dan ditandatangani oleh para penghadap,

saksi akta dan Notaris, kemudian Notaris membuat Berita Acara Pembetulan, dan dilekatkan pada minuta, kemudian Notaris menyampaikan pembetulan tersebut kepada para penghadap.

3. Kewenangan notaris dalam pasal 51 UUJN merupakan kewenangan tertentu, yaitu notaris berwenang untuk membuat Berita Acara Pembetulan, yang tidak harus ada permintaan dari pihak-pihak tertentu. Kewenangan tersebut merupakan pengecualiaan terhadap pasal 15 ayat (1) UUJN, sehingga menurut pendapat ini notaris atas dasar inisiatif sendiri, tanpa penghadap berdasarkan pasal 51 ayat (1) UUJN berwenang membuat akta Berita Acara Pembetulan dalam bentuk minuta akta.

4. Bahwa dengan adanya salinan Berita Acara Pembetulan tersebut wajib disampaikan oleh notaris kepada para penghadap (pasal 51 ayat (3) UUJN), maka Berita Acara Pembetulan tersebut wajib dibuat dalam bentuk minuta.

Secara umum upaya yang dapat dilakukan oleh notaris dalam hal ada kesalahan ketik pada minuta akta yang baru disadari setelah salinan akta dikeluarkan bergantung pada jenis akta dan letak kesalahan ketik tersebut. Jenis akta yang dimaksud adalah akta partai dan akta relaas. Letak kesalahan ketik yang dimaksud, di antaranya pada keterangan notaris di awal akta, identitas penghadap, dan isi akta yang merupakan kehendak penghadap. Apabila notaris melakukan kesalahan ketik sebagaimana disebut di atas, notaris tersebut dapat dikenai sanksi perdata dan/atau sanksi administratif

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah

- a. Hendaknya pemerintah memperjelas mengenai apa yang dimaksud dengan kesalahan ketik pada penjelasan pasal 51 UUJN yang dapat dibetulkan dengan cara membuat Akta Berita Acara Pembetulan.
- b. Hendaknya Majelis Pengawas Notaris yang telah dibentuk dan diangkat oleh Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan amanat Undang-Undang Jabatan Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dengan keikhlasan untuk mengawasi Notaris sehingga nantinya Notaris bisa memiliki integritas moral yang tinggi dalam menjabat sebagai pejabat umum. Dengan adanya pengawasan yang dilaksanakan bagi Notaris, Notaris hendaknya bisa menjadi seorang pejabat umum yang profesional dalam jabatannya khususnya dalam pembuatan akta yang bersifat otentik.

2. Notaris

- a. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya, yaitu membuat akta-akta otentik sebaiknya memahami dengan baik dan benar, teliti serta hati-hati dalam membuat suatu akta, supaya akta yang dibuatnya tidak kehilangan sifat otentiknya dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
- b. Notaris harus bekerja secara profesional, bertanggungjawab dan tunduk rambu-rambu hukum yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Seorang notaris mempunyai tanggung jawab moral serta dapat dituntut untuk memberi ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan karena kelalaian maupun kesengajaan notaris dalam akta yang dibuatnya.

3. Pihak Berkepentingan

Hendaknya notaris dan penghadap sedapat mungkin tetap memilih untuk membacakan akta yang dibuat (meskipun dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN diberikan pengecualian mengenai prosedur pembacaan akta). Hal ini karena dengan membacakan akta di hadapan penghadap dan para saksi, notaris dapat sekaligus memperbaiki dengan cara *renvooi* apabila ternyata ada kesalahan ketik. Dengan demikian, adanya kesalahan ketik yang baru diketahui setelah salinan dikeluarkan dapat diminimalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adjie, Habib, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Penerbit: Mandar Maju, Bandung.

Andasasmita, Komar, 1984. *Notaris I*. Sumur, Bandung.

Tobing, G.H.S. Lumban, 1980. *Peraturan Jabatan Notaris*. Penerbit: Erlangga, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432) sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Staatsblad 1847 Nomor 23.

Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Staatsblad 1915 Nomor 732.

<https://orcid.org/0009-0002-8804-9185>
 Probo Pribadi S.M

BERITA ACARA KUNJUNGAN DOSEN PEMBIMBING

PRAKTEK LAPANGAN/MAGANG

Nomor Kelompok : 081/PL - Magang / 2014
 Nama Dosen Pembimbing Lapangan : ADV. KOSMAN SAMOHAR SH. M. Hum
 Lembaga/Instansi Tempat PL : KANTOR NOTARIS SANGAP TARAS SH. SP. N
 Kunjungan ke : II
 Pada hari ini, Selasa tanggal, 17/Nov / 2014. DPL tersebut di atas telah melakukan kunjungan ke Lembaga/Instansi: _____

Tempat Praktek Lapangan (Magang) mahasiswa an: [Signature]

No	NPM	Nama Mahasiswa
1	110 6000 33	KA YOHANA TARIGAN
2	110 6000 10	PROBO PRIBADI S. M.
3	100 6000 31	MARANATHA PURBA

Hal-hal yang dibicarakan:

Menyarankan kepada mahasiswa, hal-hal yang perlu diambil dan diamati di lokasi penelitian / magang. 2

Medan, Selasa 17/Nov 2014

Lembaga/Instansi,

[Signature]
 SANGAP TARAS SH

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS SUMATERA UTARA
 FAKULTAS HUKUM
 PENDIDIKAN KEMAHIRAN HUKUM
 (PKnH)

 <https://orcid.org/0009-0002-8804-9185>
 Probo Pribadi S.M

Jl. Setia Budi N 479 F Tanjung Sari - Medan 20132 Telp (061) 8210161 (4 lines) ; Fax (061) 8213269

BERITA ACARA SEMINAR HASIL
 PRAKTEK LAPANGAN (MAGANG)

Nomor Kelompok

081 / PL - Magang / 2014

Tempat Praktek Lapangan

KANTOR NOTARUS / PPAT Sangap Taras, S.H, Sp.N

Waktu Pelaksanaan Praktek Lapangan: 18 Oktober 2014 s/d 15 November 2014

No.	NPM	Nama	Prog. Kekhususan
1	110600010	Probo Pribadi S.M	Hukum Agraria
2	110600033	IKA YOHANA T	Hukum Agraria
3	100600031	MARANATHA P.	H. Peradilan & Advokasi

Dosen Pembimbing : KOSMAN SAMOIRA, SH, M.HUM

Judul Laporan : Kesalahan Ketik dalam Minuta Akta Notaris yang Salinannya Telah dikeluarkan

Hari/Tgl Seminar : Kamis, 27 November 2014

Medan, 27 November 2014

Mengelahui
 Ka. PKnH,

Dosen Pembimbing,

 KOSMAN SAMOIRA, SH, M.H

<https://orcid.org/0009-0002-8804-9185>
Probo Pribadi S.M

DAFTAR NILAI
PRAKTEK LAPANGAN (MAGANG)
FAKULTAS HUKUM UNIKA ST. THOMAS SU

NO. KELOMPOK 081/PL-Magang/2014
Dosen Pembimb. Kosman Samosir, SH. Mhun.

No	NPM	Nama Peserta	Nilai		
			Kehadiran	Inisiatif	Aktivitas
1	110600010	Probo Pribadi SM	90	90	90
2	110600033	Ika Yohana	90	90	90
3	100600031	Maranatha P	90	90	90

Medan, 17-11-2014

Kepala Instansi/Lembaga

[Signature]
SANGAP TARAS SH